

EDITORIAL

Neste número da Revista Psicologia Hospitalar, os autores Vitor P. M. Guida e cols. analisam os efeitos de apresentações musicais a crianças internadas como prática promotora de mudanças afetivo-relacionais.

Contamos ainda com o relato de experiência de Valquíria M. Siqueira, Thayná F. Rebouças e Samara O. C. de Carvalho acerca do atendimento psicológico remoto aos familiares de pacientes internados com suspeita e/ou diagnóstico de contaminação pela COVID-19.

Por fim, Julianna R. Beltrão e cols. buscaram investigar a atuação do psicólogo hospitalar com pacientes terminais e identificaram as estratégias de enfrentamento utilizadas por eles no manejo dos atendimentos.

Ótima leitura a todos!

Editor associado

Cláudia Fernandes Laham